

PEDIATRIYADA «ANTRO» DASTURIDAN FOYDALANISH AFZALLIGI

Erkinov A.,¹ Umarova L.N.²

¹Toshkent Kimyo xalqaro universiteti davolash yoʻnalishi 4 bosqich talabasi

² Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Klinik fanlar kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423790>

Bolalarda jismoniy rivojlanish koʻrsatkichlari (tana uzunligi, tana vazni, bosh aylanasi, koʻkrak aylanasi) ularning rivojlanish darajasini baholashda muhim rol oʻynaydi. Ushbu koʻrsatkichlar yordamida bolaning yoshiga mos rivojlanayotganini aniqlash, oʻsishdagi orqada qolish yoki ortiqcha vazn kabi muammolarni erta aniqlash mumkin. ayniqsa, erta yoshdagi bolalarda antropometrik kuzatuvlar ularning sogʻligʻi, ovqatlanish sifati va umumiy rivojlanishini nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega.

Maqsad. Antro innovasion dasturning afzalliklarini, uning asosiy funksiyalari va qulayligini namoish etish.

Material va metodlar. Vazn oʻlchash uchun tarozi, boy olchatgich, boʻsh va roʻkrak ayilanasini oʻlchash uchun santimetrli lenta. Kompyuter yoki android telefonga yuklatilgan oʻlchov programmasi.

Olingan natijalar. Antropometrik kalkulyatorga quyidagi koʻrsatkichlarni aniqlanib kiritildi bu bolaning tugʻilgan sanasi, jinsi, tashrif sanasi, vazni, boʻyi/uzunligi, bosh aylanasi (2-3 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun), yelka aylanasi (ixtiyoriy).

Dastur qoʻyilgan koʻrsatkichlarni baholab tana vaznini yoshiga mosligini, tana boʻyi/uzunligini yoshiga mosligini, tana vaznini boʻyi/uzunligini mosligini (vazn-boʻy indeksi-VBI),vazn-boʻy indeksini yoshga nisbatini, bosh aylanasing yoshga nisbatini hisoblab maʼlumot beradi. Antro dasturi bolalar oʻsishining standart koʻrsatkichlarini hisoblashda yuqori aniqlikni taʼminlaydi, bu esa ishonchli diagnostika qilishda yordam beradi. Avtomatlashtirilgan hisob-kitoblar shifokorlarning vaqtini tejaydi va ularga koʻproq bemorlarga eʼtibor qaratish imkonini beradi. Qoʻlda hisob-kitob qilishda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xatolar ehtimolini kamaytiradi, bu esa diagnostik jarayonning xatosizligini oshiradi. Bemor toʻgrisida toʻplangan maʼlumotlarni markazlashtirilgan tarzda saqlash va ularga oson kirish imkoniyatini yaratadi. Dastur bolaning psixomotor rivojlanishini 3 oydan 24 oygacha boʻlgan yosh oraligʻida 6 ta asosiy (mustaqil oʻtirishi, tayanch bilan turishi, toʻrt oyoqlab emaklashi, tayanch bilan yurishi, tayanchsiz turishi va tayanchsiz yurishini) harakat bosqichi baholanadi.

Xulosa. Antro dasturining rivojlanishi pediatriya sohasida yangi imkoniyatlarni ochib beradi va tibbiy xodimlar va ota-onalarga samarali va sifatli yordam koʻrsatadi, sogʻligʻini nazorat qilishga imkon beradi.